

УДК 378.147:004

Є. М. Яріз

РОЛЬ ПЕРЕДОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИНХРОННОМУ ТА АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Стаття присвячена передовим комп'ютерним технологіям та їх визначальній ролі в організації викладання у синхронному та асинхронному режимі дистанційного навчання. Перші паростки феномену дистанційної освіти з'явилися в середині XIX століття в Англії. Батьком цієї ідеї був Ісаак Пітман. Його ідею підхопили Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт, які запровадили викладання мови заочною формою у Німеччині. З появою у 1941 році винаходу Конрада Цузе, який отримав назву *комп'ютер*, а потім у 1969 році мережі інтернет, автором ідеї якої був американський науковець Джозеф Ліклайдер, світ вступив в епоху цифрових технологій, які впевнено проникли у всі сфери діяльності людини. Глобальна комп'ютеризація планети не обійшла стороною систему освіти і вплинула на покращення її форми і змісту. На початку XXI століття настав етап швидких цифрових змін, які підтвердили свою високу ефективність. Багато зарубіжних і вітчизняних вчених уважно спостерігають за процесом впровадження передових комп'ютерних технологій в систему освіти на прикладі діяльності сучасних навчальних центрів. Вивченню цього феномена та ефективності його використання в системі освіти присвятили свої дослідження такі вчені, як С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія М. М. Козяр, Т. Є. Рак, І. Я. Лернер та інші. Метою даної статті є аналіз запровадження синхронного і асинхронного формату дистанційного навчання, його переваг та недоліків.

Ключові слова: дистанційна освіта, дистанційне навчання, синхронний формат, асинхронний формат, комунікація, модернізація, адаптація.

Yariz Yevgenii. The role of advanced computer technologies in organization of the educational process in the synchronous and asynchronous mode of distance education.

The article is devoted to advanced computer technologies and their decisive role in organization of teaching in the synchronous and asynchronous mode of distance learning. The first shoots of the phenomenon of distance education

appeared in the middle of the 19th century in England. The father of this idea was Isaac Pitman. Charles Tusse and Gustav Langenscheidt, who introduced distance education in Germany, picked up his idea. With Konrad Zuse's invention in 1941, which was called a computer, and then in 1969, the Internet, the author of which was the American scientist Joseph Licklider, the world entered the era of digital technologies that confidently penetrated into all spheres of human activity. The global computerization of the planet has not bypassed the education system and has affected the improvement of its form and content. At the beginning of the 21st century, a stage of rapid digital changes has begun, which has proved its high efficiency. Many foreign and domestic scientists are closely watching the process of introducing advanced computer technologies into the education system using the example of the activities of modern educational centers. Such scientists as S. V. Goncharenko, R. S. Gurevich, M. Yu. Kademia N. N. Kozyar, T. E. Rak, I. Ya. Lerner and others. The purpose of the article is to analyze the implementation of a synchronous and asynchronous distance education format, its advantages and disadvantages.

Key words: distance education, distance learning, synchronous format, asynchronous format, communication, modernization, adaptation.

В середині ХХ століття технічний прогрес подарував суспільству комп'ютер. Поява всесвітньої мережі Інтернет підтвердила високу ефективність його використання в діяльності людини, що призвело до глобальної комп'ютеризації на планеті. В історії людства почався етап швидких цифрових змін, які впливають на діяльність усіх сфер його життя. Освітня, як його передовий прошарок, йдуть в ногу з технічним прогресом.[4]

Використання сучасних комп'ютерних технологій (СКТ) у освітньому просторі є характерною, невід'ємною рисою сьогодення. Вони пропонують повний спектр послуг як методичного, так і практичного характеру. СКТ відіграють велику роль в організації навчального процесу взагалі і у процесі викладання окремо взятої навчальної дисципліни зокрема. Наприклад, вони надають процесу вивчення іноземної мови сучасних відтінків, привабливих за своєю формою та змістом. Епоха аудиторних занять, облаштованих тільки підручником, дошкою, крейдою, тощо, залишилася далеко позаду. Наразі неможливо уявити студента, який би не володів інформаційними

технологіями з використанням різноманітних гаджетів. Давно минули ті часи, коли всі учні мали доступ до загадкового комп'ютера тільки у шкільному кабінеті інформатики. Технічний прогрес подарував людині дуже багато сучасних засобів, наділених технічними характеристиками їх високоінтелектуальних можливостей. З появою всесвітньої мережі Інтернет передові комп'ютерні технології впевнено і назавжди зайняли свою почесну нішу як ефективний інструмент, роль і значення якого важко переоцінити. [2]

Наразі суспільство потерпає від великої кількості проблем глобального характеру. Серед них треба в першу чергу згадати такі як пандемія і збройний конфлікт між Україною та РФ. Пандемія COVID – 19, спалах якої розпочався у грудні 2019 року у м. Ухань, Хубей, КНР, призвела до жахливих результатів. До липня 2022 року на планеті захворіло 554 млн. людей. Із них понад 6,3 млн. померли. Одужали 528 млн. Це сталося завдяки виконанню рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ). У багатьох країнах вдалися до самоізоляції, роботу багатьох закладів було тимчасово припинено, була проведена обов'язкова вакцинація населення. Все це вплинуло на роботу навчальних закладів. Не зважаючи на карантин, потрібно було проводити заняття із школярами та студентами. Освітняни впоралися з цим завданням і змогли напрацювати досвід практичної реалізації дистанційного навчання. Дистанційна форма навчання передбачає два режими, або формати, його втілення: синхронний і асинхронний.

Синхронний формат означає викладання в режимі реального часу за розкладом занять навчального закладу. Його перевагою є можливість залучати усіх учасників навчального процесу у визначений час. Інструментом його втілення є заняття в прямому ефірі, коли здобувачі освіти контактують безпосередньо між собою та з викладачем через засоби зв'язку на базі таких освітянських платформ як Google classroom, Moodle, Zoom, Skype, Telegram, тощо.

Перевагами синхронного формату є:

1. можливість отримання знань не виходячи із домівки;
2. можливість працювати в команді з викладачем і студентами групи;

3. можливість виконувати завдання в групових формах роботи;
4. формування навичок роботи в команді;
5. можливість контактувати з товаришами в режимі відео конференції, тощо.

Карантин 2020 року показав, що не всі здобувачі освіти можуть систематично працювати в синхронному форматі за різних обставин. Особливо гостро ця проблема проявилась під час збройного конфлікту України з РФ. Багато студентів змушені були покинути місце проживання з налаштованими комфортними умовами навчання. Відсутність стабільного зв'язку і необхідного пристрою є додатковою проблемою, яку багатьом дуже важко здолати. За браком досвіду під час евакуації потрібні для продовження навчання підручники, методичні посібники, гаджети залишилися вдома. Тому багато студентів були змушені працювати, а це забирає у них час, який раніше витрачався на навчання. Так виникла потреба в заняттях в асинхронному форматі.

Асинхронний формат дистанційного навчання передбачає надання здобувачеві умов навчання у зручний для нього та викладача час.

Головною перевагою асинхронного формату є:

1. врахування потреб здобувача, викликаних необхідністю працювати;
2. можливість поєднувати навчання з навчанням у другому виші;
3. врахування особливостей проживання в іншій країні та часовому поясі;
4. можливість реалізації права на освіту здобувачами з вадами здоров'я, тощо.

Дистанційне навчання в Україні закріплене на законодавчому рівні. Воно також дозволяє комбінувати синхронний формат із асинхронним. Наразі виборів своє право на існування змішаний формат дистанційного навчання, який на думку вітчизняних фахівців, з огляду на їх досвід викладання в умовах карантину і збройного конфлікту, відповідає принципу індивідуального підходу до кожного здобувача освіти. Навчальний план включає в себе прослуховування або перегляд певної кількості лекцій з різних предметів, виконання різних проєктів, контрольних робіт і тестів, періодичну задачу іспитів. Семінарські

заняття, які проходять з широким колом студентів, найчастіше проводяться у зручний для них час. Такий формат навчання вкрай зручний для працюючих, сімейних студентів та для студентів з тими чи іншими вадами здоров'я.4]

Підсумовуючи все сказане, маємо зробити такі висновки:

1. Синхронний, асинхронний та змішаний формат дистанційного навчання є ефективним інструментом забезпечення успішного виконання завдань, що стоять перед освітянами в екстремальних умовах сьогодення.

2. Для досягнення високих результатів викладачі повинні постійно розвивати свою дослідницьку і творчу ініціативу таких методик, які б допомагали студентам креативно брати участь у навчальному процесі.

3. Робота в режимі дистанційної освіти вимагає від учасників навчального процесу постійного удосконалення своїх навичок застосування СКТ.

Список бібліографічних посилань

1. Гончаренко, С. У. (2008). *Педагогічні дослідження*. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 278 с.
2. Гуревич, Р. С., Кадемія, М. Ю., Бадюк, Ю. В. та Шевченко, Л. С. (2006). *Використання інформаційних технологій у навчальному процесі (з досвіду роботи експериментального педагогічного майданчика у ВПУ № 4 м. Вінниці)*. Вінниця: ТОВ «Діло», 296 с.
3. Кадемія, М. Ю., Козяр, М. М. та Рак, Т. Є. (2011). *Інформаційно-комунікаційні технології навчання*. Львів: «СПОЛОМ», 327 с.
4. Кремень, В. Г. (2003). Дистанційна освіта – перспективний шлях розв'язання сучасних проблем розвитку професійної освіти. *Вісник академії дистанційної освіти*, 1, с. 9.
5. Катеруша, О. П. (2009). Ділові ігри як засіб пізнавальної діяльності студентів. *Вища школа*, 12, с. 53–60.
6. Лернер, И. Я. (1981). *Дидактические основы методов обучения*. Москва: Педагогика, 186 с.
7. Побірченко, Н., Коберник, Г. (2004). Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. *Початкова школа*, 10.

References

1. Goncharenko, S. U. (2008). *Pedagogichni doslidzhennya*. Kyiv-Vinnicya: DOV «Vinnicya», 278 p.
2. Gurevich, R. S., Kademiya, M. Yu., Badyuk, Yu. V. and Shevchenko, L. S. (2006). *Vikoristannya informacijnih tehnologij u navchalnomu procesi (z dosvidu roboti eksperimentalnogo pedagogichnogo majdanchika u VPU №4 m. Vinnici)*. Vinnicya: TOV «Dilo», 296 p.
3. Kademiya, M. Yu., Kozyar, M. M. and Rak, T. Ye. (2011). *Informacijno-komunikacijni tehnologiyi navchannya*. Lviv: «SPOLOM», 327 p.
4. Kremen, V. G. (2003). Distancijna osvita – perspektivnij shlyah rozvyazannya suchasnih problem rozvitku profesijnoyi osviti. *Visnik akademiyi distancijnoyi osviti*, 1, p. 9.
5. Katerusha, O. P. (2009). Dilovi igri yak zasib piznavalnoyi diyalnosti studentiv. *Visha shkola*, 12, pp. 53–60.
6. Lerner, I. Ya. (1981). *Didakticheskie osnovy metodov obucheniya*. Moskva: Pedagogika, 186 p.
7. Pobirchenko, N., Kobernik, G. (2004). Interaktivne navchannya v sistemi novih osvitnih tehnologij. *Pochatkova shkola*, 10.